

ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ» И «НЕСОБСТВЕННО- ПРЯМАЯ РЕЧЬ»

Бегматова Фируза Илхомовна

Магистрант 2 курса Навоийского государственного
педагогического института

Научный руководитель: доц. Рахманова Альбина Ходжаевна

Аннотация: В данной статье рассмотрены такие способы передачи внутренней речи в художественном произведении, как «внутренний монолог» и «несобственно-прямая речь», проведён сравнительный анализ данных явлений, при котором были выявлены их сходства и различия. Кроме того, в работе приведены точки зрения разных лингвистов и литературоведов относительно исследуемых понятий.

Ключевые слова: внутренний монолог, интроспекция, несобственно-прямая речь, речевая контаминация, психологизм, самонаблюдение, чужая речь, трансформация, прямая речь, транспозиция, коннотативная оценка, фиксация событий.

Annotation: In this article, such methods of transmitting internal speech in a work of fiction as "internal monologue" and "inappropriate-direct speech" are considered, a comparative analysis of these phenomena is carried out, in which their similarities and differences were revealed. In addition, the paper presents the points of view of various linguists and literary critics regarding the concepts under study.

Keywords: internal monologue, introspection, improper-direct speech, speech contamination, psychologism, self-observation, someone else's speech, transformation, direct speech, transposition, connotative assessment, fixation of events.

Ознакомившись с работами некоторых западных и российских исследователей, мы выяснили, что в лингвистике и литературоведении

наблюдаются случаи отождествления способов передачи внутренней речи героев художественного произведения - несобственно-прямой речи и внутреннего монолога:

1. «Повествователь часто передает мысли и чувства персонажей посредством несобственно-прямой речи (часто называемой —внутренним монологом)».¹
2. «Мы будем употреблять термины внутренний монолог и несобственно-прямая речь как синонимичные».²
3. «Несобственно-прямая речь то же, что монолог внутренний».³

В некоторых работах учёные определяют несобственно-прямую речь как подвид внутреннего монолога или, напротив, внутренний монолог как подвид несобственно-прямой речи: «Если несобственно-прямая речь – это приём и способ передачи чужой мысли, то внутренний монолог – это, прежде всего, литературный приём; что же касается способа передачи речи, то внутренний монолог включается в понятие несобственно-прямой речи».⁴ Несмотря на широкое распространение традиции отождествления двух понятий, ряд исследователей считает её ложной, искажающей понимание сути обоих явлений.⁵ Данное заблуждение распространилось в лингвистической и литературоведческой науках, в первую очередь, вследствие отсутствия единой терминологии на протяжении длительного периода. Кроме того, в этом не последнюю роль сыграла недостаточность материала, на основе которого проводилось исследование несобственно-прямой речи.

Средства и способы раскрытия внутреннего мира героя художественного произведения переплетаются с его интроспекцией - самонаблюдением,

¹ Irvine M., Jones C. Twentieth-Century Stories. Macmillan, 2011. P. 69.

² Палий А. А. Несобственно-прямая речь в романах Джейн Остин как одно из проявлений ее стилистического новаторства // Омский научный вестник. 2011. № 5 (101). С. 136-138.

³ Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966. С. 266.

⁴ Пучинина О. П. Структурно-семантическая репрезентация несобственно-прямой речи // Приволжский научный вестник. 2013. № 9. С. 65.

⁵ Борисова Е. С. Исследование несобственно-прямой речи в итальянистике в 1920-1960-е гг. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 2 (75). С. 239-240.

направленным на фиксацию эмоций, чувств, ощущений, а также хода мыслей. Самонаблюдение является частью внутренней реальности героя, а представление о нём основывается на понятии интроспекции, широко распространённом в психологии. А. В. Морозов в своём труде «Деловая психология» (2000) даёт следующее определение термина: «Интроспекция (лат. Introspecto - гляжу внутрь, всматриваюсь) - метод познания человеком психических явлений путём самонаблюдения.»⁶ В трактовке М. К. Акимовой данное понятие выглядит несколько иначе: «Интроспекция - метод исследования и познания человеком своих мыслей, образов, чувств, переживаний и других актов собственной активности.»⁷ Явление интроспекции переплетается с осознанием и пониманием человеком действительности, которая его окружает, формированием его внутреннего мира, в частности, его переживаний. Всё это весьма сложный процесс развития высшей формы психической деятельности, при котором проявляются различные грани мыслительной и, кроме того, эмоциональной жизнедеятельности индивида. В рамках проведённой нами работы под интроспекцией героя художественного произведения следует понимать фиксируемое в тексте наблюдение героя за самим собой (то есть, за своими чувствами и эмоциями), а также анализ всех тех процессов, что происходят в его душе. Именно применение интроспекции в качестве литературного приёма позволяет сделать доступным для читателя не наблюдаемый непосредственно внутренний мир героев. Интроспекцию следует отграничить от смежного явления - несобственно-прямой речи.

Первым исследователем, высказавшем свои соображения относительно несобственно-прямой речи, был П. П. Козловский. В 1890 г. в работе «О сочетании предложений прямой и косвенной речи» он раскрыл случаи

⁶ Морозов А. В. Деловая психология: Курс лекций: учеб. для студентов высших и сред. спец. учеб. заведений / А. В. Морозов. - СПб.: Союз, 2000. - с. 99.

⁷ Акимова М. К. Психологическая диагностика. СПб: Питер, 2005 - с. 101.

трансформации «чужой речи» в речь самого автора, назвав подобные конструкции «эпическим приёмом».⁸ Позднее швейцарским лингвистом Т. Тоблером был употреблён термин «своеобразное смешение косвенной и прямой речи».

Понятие несобственно-прямой речи определялось учёными по-разному:

1. П. П. Козловский: «эпический приём»;
2. И. И. Ковтунова, И. А. Поспелов: «стилистический приём»;
3. В. В. Бабайцева, С. Е. Крючков, Л. А. Булаховский, А. Н. Гвоздев: «синтаксическая структура»;
4. Ш. Балли: «свободная косвенная речь»;
5. Т. Калепки: «завуалированная или скрытая речь»;
6. Э. Лерх: «пережитая речь»;
7. Б. М. Соколов: «несобственно-авторская речь»;
8. В. Н. Волошинов: «получужая речь».

Несобственно-прямая речь является таким приёмом изложения, при котором речь героя передается в виде авторской речи и не отличается от нее ни синтаксически, ни пунктуационно. При этом, следует отметить, что несобственно-прямая речь сохраняет все стилистические черты, которые характерны для прямой речи героя. В этом и заключается её отличие от речи автора. Широкое использование несобственно-прямой речи в художественной литературе, считают многие литературоведы, даёт возможность проникновения в мысли героя. Кроме того, создаётся впечатление, будто и автор, и читатель находятся с героем рядом.

М. М. Бахтин, выдающийся литературовед, филолог, теоретик искусства, определяет несобственно-прямую речь как «результат взаимодействия и взаимопроникновения речи автора и речи персонажа (чужой речи)».⁹ Важной

⁸ Козловский П. П. О сочетании предложений прямой и косвенной речи в русском языке // Философские записки. Воронеж, 1890. Вып.4-5. С. 11.

⁹ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. - с. 118.

характерной особенностью данного типа речи Бахтин считал её «двуголосость».¹⁰ При передаче чужой речи, которая исходит непосредственно от самого персонажа, автор не может быть целиком оттеснён, в результате чего получается наложение одного голоса на другой, некая речевая контаминация. Итак, Бахтин считает, что несобственно-прямая речь представлена определёнными высказываниями, которые грамматически и композиционно принадлежат автору (говорящему), но при этом способны совмещать в себе «два высказывания, две речевые манеры, два стиля».¹¹

Отличие внутреннего монолога от несобственно-прямой речи заключается в том, что в первом сохраняется автономность линий героя и повествователя. Характерными чертами внутреннего монолога являются: отсутствие сдвига времен и транспозиции личных местоимений (что свойственно несобственно-прямой речи), употребление временных форм речевого плана, употребление местоимений с точки зрения персонажа, а не автора. Схожесть внутреннего монолога с несобственно-прямой речью проявляется в употреблении эмоционально окрашенных синтаксических конструкций, а также в появлении модальной и оценочной лексики.

Исходя из всего вышеупомянутого, можно сделать следующий вывод: интроспекция - понятие более узкое, нежели несобственно-прямая речь. Передача речи героев посредством несобственно-прямой речи не всегда способна отразить переживания и чувства героев, оценку их внутреннего состояния. В качестве главного критерия разграничения понятий внутренний монолог (интроспекция) и несобственно-прямая речь мы будем рассматривать то, на чём заострено внимание героя. То есть все контексты, за исключением тех, в которых при передаче внутренней речи наблюдается лишь мысленная фиксация событий, констатация фактов без их коннотативной оценки, следует относить к внутреннему монологу (или к интроспекции).

¹⁰ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. - с.117.

¹¹ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. - с.118.

Список литературы:

1. Акимова М. К. Психологическая диагностика. СПб: Питер, 2005 - 180 с.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966. - С. 340 с.
3. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975. - 206 с.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. - 272 с.
5. Борисова Е. С. Исследование несобственно-прямой речи в италянистике в 1920-1960-е гг. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 2 (75). - 390 с.
6. Козловский П. П. О сочетании предложений прямой и косвенной речи в русском языке // Философские записки. Воронеж, 1890. Вып.4-5. - 56 с.
7. Морозов А. В. Деловая психология: Курс лекций: учеб. для студентов высших и сред. спец. учеб. заведений / А. В. Морозов. - СПб.: Союз, 2000. - 167 с.
8. Палий А. А. Несобственно-прямая речь в романах Джейн Остин как одно из проявлений ее стилистического новаторства // Омский научный вестник. 2011. № 5 (101). - 218 с.
9. Пучинина О. П. Структурно-семантическая репрезентация несобственно-прямой речи // Приволжский научный вестник. 2013. № 9. - 110 с.
10. Irvine M., Jones C. Twentieth-Century Stories. Macmillan, 2011. - 132 p.